

**O'RTA OSIYO ME'MORCHILIGI ME'MORIY QONUNIYATLARI
ASOSIDA QURILGAN TARIXIY YODGORLIKLAR VA ULAR
KONSTRUKSIYALARINI SOLID EDGE ST DASTURIDA LOYIHALASH**

Mirzahmedov Mirzohid Ismoilovich

Toshkent davlat transport universiteti. katta o'qituvchi

Mirzahmedov75@mail.ru

ANNOTASIYA

Maqolada O'rta Osiyo me'morchiligi tarixiy yodgorliklarining hajmiy - rejaviy echimini loyihalashda qo'llanilgan qonuniyatlar, ular asosida obidalarni loyihalash hamda shu qonuniyatlar asosida qurilgan inshootlarni Solid Edge ST dasturida modellashtirib, ular konstruktsiyalarining deformatsiya - kuchlanganlik holatini Solid Works va Ansys 12.1 dasturlarida hisoblash ishlarining dastlabki natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: obida, konstruktsiya, me'moriy qonuniyatlar, loyihalash, ravoq, gumbaz, texnologiya, zilzila, proporsiya, nisbat, dinamik to'rtburchaklar, dinamik kvadratlar, Finobachchi qatori, proporsiyalar o'xshashligi.

ABSTRACT

In the article describes the laws applied in the design of space-planning solutions of the historical monuments of the architecture of Central Asia, the design of monuments based on them, modeling of structures built according to these laws in the Solid Edge ST program and preliminary results of calculations of the stress-strain state of their structures in the Solid Works and Ansys 12.1 program.

Keywords: monument, construction, architectural laws, design, arch, domes, technology, earthquake, proportion, ratio, dynamic rectangles, dynamic squares, Fibonacci series, similarity of proportion.

O'rta Osiyo me'morchiligining loyihalash va qurilishida qo'llanilgan qonun qoidalar, xamda texnologiyalar aks etgan yozma ma'nbalar va tarixiy xujjatlarning

juda xam kam ekanligi bois, binolar, me'mor ustalarning faqat o'z tajriba va maxoratlariga tayangan xolda, xech qanday xisob-kitoblar va qonuniyatlarga asoslanmasdan bunyod etilganligini ta'kidlovchi fikrlar yaqin yillargacha ilgari surib kelingan. Jumladan taniqli sovet olimlari M. Useynov, L. Britanstkiy, A. Salamzodalar o'zlarining "Ozarbayjon arxitekturasi tarixi" asarlarida, me'mor-quruvchilar o'zlarining me'morchilik va qurilishda ortirgan tajribalarni faqat avloddan-avlodga boshqalardan sir saqlagan xolda etkazganliklarini ta'kidlab o'tishadi. Shuningdek nemis sharqshunos olimi L. Mayer "Musulmon mamlakatlarning me'morlari" ro'yxatini tuzib, ularni ziyoli farblik xamkasblaridan farqli o'laroq, me'morchilikda etarli nazariy malakaga ega emasliklarini ta'kidlaydi. Franstiyaning taniqli arxitektori Violle le-Dyuk (1814-1879) esa yuqoridagi fikrlarni keskin rad etadi va o'rta asr me'morchiligida aniq geometrik qonuniyatlarga izchil amal qilinganligi tasdiqlovchi foyalarni ilgari suradi. [1]. 1980-yilda Sultoniya shaxridagi XIV-asrga mansub Xudabendi maqbarasida o'lchash va grafik taxlil ishlarini olib borgan franstuz arxeologi M. D'elafua maqbara qurilishida aniq asoslangan me'moriy va konstruktiv qonuniyatlarga amal qilinganini ko'rsatib, yuqoridagi fikrlarning asossiz ekanligini isbotlaydi [1]. Bu esa sharq va arab mamlakatlari me'morchilik qonuniyatlarini o'rganish va taxlil qilishda tub burilish yasaydi.

O'rta Osiyo yodgorliklarining me'moriy va konstruktiv proporstiyalari qonuniyatlari ustida birinchilardan bo'lib L. I. Rempel, Sh. E. Ratiya, L. N. Voroninalar izlanishlar olib bordilar. Ulardan so'ng M. S. Bulatov, P. Sh. Zoxidov, K. S. Kryukov, G. A. Pugachenkova, V. M. Filimonov, S. G. Xmelnistkiy, M. Q. Axmedov, L. Yu. Mankovskaya kabi olim va muhandislar keng ko'lamdagi ishlarni amalga oshiradilar va me'mor-quruvchilar loyixalash va qurishda aniq asoslangan qonun qoidalar asosida ish olib borganliklarini isbotlaydilar.

Aslida buyuk allomalar yurti bo'lgan O'rta osiyoda me'morchilik va qurilishda aniq geometrik qonun qoidalariga amal qilinmasligining o'zi mumkin emas. Shunday qoidalar to'frisida Mirzo Ulufbek akademiyasining ilmiy xodimi Fiyosiddin Koshiy o'zining "Xisob kaliti" asarida bayon etadi va yodgorliklarda

qo'llanilgan ravoq, toq va gumbazlar shakllarini xosil qilishning besh xil usulini keltiradi.[1]. Koshiy taklif etgan usullardan biri Samarqanddagi Amir Temur jom'e masjidining peshtofiga ishlangan (1-rasm). Bundan ravoqlar shaklining tanlanish uslubi Koshiygacha ham ma'lum bo'lgan degan xulosaga kelish mumkin [2].

1-rasm. Amir Temur jo'me masjidi peshtofida ishlangan ravoqning qurilish uslubi

Yodgorliklarni loyixalash va qurishdagi qonuniyatlar faqat ularning hajmiy-rejaviy va estetik ko'rinishiga xizmat qilmay, ular konstruktsiyalarining shakli va o'lchamlarini ham belgilab beradi.

Deyarli barcha yodgorliklar, jumladan qo'sh-gumbazli yodgorliklarni loyihalash va qurishda xam quyidagi usul, nisbat va qonuniyatlardan foydalanilgan.

Oddiy va irrastional nisbatlar. Oddiy nisbatlarda shaklning tomonlari butun sonlarga karrali(1:1, 1:2, 2:3, 3:5), irrastional nisbatlarda tomonlarning biri butun, ikkinchisi irrastional sonlarga karrali ($1:\sqrt{2}$, $1:\sqrt{3}$, $2:\sqrt{5}$) bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Oddiy va irrastional nisbatlar.

“Kvadrat tomonining diagonaliga nisbati”. Bu usulda chizilgan to’rtburchak asosi uning balandligiga chizilgan kvadrat diagonaliga teng bo’ladi (3-a rasm.).

“Oltin kesma” va “oltin kesim” nisbati. “Oltin kesma”- bu nisbatda ixtiyoriy kesma shunday ikki bo’lakka bo’linadiki, kichigining kattasiga nisbati, kattasini umumiy kesma nisbatiga teng bo’ladi ($a : \hat{a} = \hat{a} : (a + \hat{a})$)(3-b rasm).

“Oltin kesim” – bu balandligi asosi yarmiga teng bo’lgan to’rti to’rtburchak bo’lib, uning diagonalali va balandligi asosida asos, “oltin kesma” nisbatida bo’linadi (3-v rasm.).

3-rasm. Kvadrat tomonining diagonaliga nisbati, oltin kesma va oltin kesim nisbatlari.

“Dinamik to’rtito’rtburchaklar”. Bu nisbatlar amerikalik arxitektor G. Xembrijga tegishli bo’lib, ular Ibn al-Bardodiyning to’rtburchak tomonlari orasidagi irrastional nisbatlarni tasdiqlaydi (4-a rasm.).

“Dinamik kvadratlar” qonuni. Irrastional munosabatlarni beruvchi bu qonunni P. Sh. Zoxidov kashf qilgan va uni Me’moriy al-qonun deya ataydi. Bunda kvadrat va uning ichiga chizilgan aylanalar dinamikasidan iborat shakllarda, kvadratlar orasida “oltin kesma” nisbati saqlanadi (4-b rasm.).

4-rasm. Dinamik to’rtito’rtburchaklar va dinamik kvadrat.

Yuqoridagi nisbat va qonunlardan tashqari loyixalashda “teng tomonli uchburchak balandligini asosi yarmiga nisbati”, “Finobachchi qatori” va “Proporstiyalar o’xshashligi” kabi nisbat va qonunlardan xam foydalanilgan.

Ma’lumki mamlakatimizda ajdodlarimiz tomonidan qurilgan tarixiy yodgorliklar va ularning konstrukstiyalari vaqt o’tishi bilan o’z ustivorligi mustahkamligi va bikrlik hususiyatlarini anchagina yo’qotgan. Bunga turli texnogen ta’sirlar, zilzilalar va ulardan noto’rri foydalansh sabab bo’lgan. Ularni ta’mir lab, mustaxkamlash konstruktiv tadbirlarini ishlab chiqish uchun esa yodgorliklar konstrukstiyalarining ish sharoiti, ularga ta’sir etayotgan kuchlar va shu kuchlar ta’siridan konstrukstiyalarning deformastiya kuchlanganlik xolatini baxolash zarur.

Yaqin o’tmish va hozirgi kunda qurilayotgan bino va inshootlar uchun bunday masalalar to’laligicha o’z echimini topgan. Buning uchun ma’lum xisob usullari va shu usullar yordamida ishlovchi maxsus dasturlar mavjud. Lekin bu usullar va dasturlar orqali tarixiy yodgorliklar va ular konstrukstiyalarining deformastiya kuchlanganlik xolatini baxolab bo’lmaydi. Chunki yodgorliklarning xisob sxemalari va qurilish materiallarining fizik-mexanik xususiyatlari umuman boshqacha. Shuning uchun yodgorliklar va ular konstrustiyalarining deformastiya-kuchlanganlik xolatini baholash uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish yoki mavjudlaridan foydalanish imkoniyatlarini qidirib topish maqsadga muvofiq.

Shuning dasturlardan biri simens kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Solid Edge ST dasturidir. Dasturning imkoniyatlari juda keng bo’lib, unda ixtiyoriy shakllarni uch o’lchamli ko’rinishda tasvirlash mumkin. Xozirgi kunda bu dasturdan ko’proq mashina va mexanizmlar qismlarining uch o’lchamli shakllarini yasash va ularni xisoblashdan foydalanib kelinmoqda.

Tarixiy yodgorliklarimizning aksariyati, fizik mexanik xususiyatlari bir-biriga yaqin bo’lgan pishgan fisht va ularni ganch orqali terishdan bunyod etilganligi uchun ularni bir jinsli inshoot deb qarash mumkin. Bu esa ularni xam Solid Edge ST dasturida loyihalash imkonini beradi.

Quyida Solid Edge ST dasturida loyihalangan qo'sh gumbazli tarixiy yodgorliklar va ular konstrukstiyalarini modellarini keltiramiz (5-rasm).

5-rasm.

Agar tarixiy yodgorliklar va konstruktsiyalari Solid Edge ST dasturida loyihalab olinsa ulardagi deformatsiya kuchlanganlik xolatini Solid Works yoki Ansys 12.1 dasturida aniqlash imkoniyatlari ochiladi.[3]. Quyida shu imkoniyatlar asosida olingan dastlabki natijalarni keltiramiz (6-rasm).

6-rasm

ADABIYOTLAR

1. M. S. Bulatov. “Geometricheskaya garmonizatsiya v arxitekture sredney azii IX-XV vv.” Moskva, «Nauka» 1978.- 382 b.
2. A. O’rolov. “Me’moriy shakllarni uyfunlashtirish va bezash.” Samarqand 2003. Mirzo Ulufbek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining nashr markazi. 16.3 b.- 262 b.
3. Mirzahmedov.M.I. Arxitektura yodgorliklari va ular konstruktsiyalarini SOLID EDJE ST dasturi yordamida tadqiq etish. VESTNIK Turinskogo politexnicheskogo universiteta v goroda tashkente (2019 yil, 3-son, 44-49 b)